

Volume 20

Number 2

November 2022

ISBN 978-65-00-21695-0

Editor: Milton Rosa

WELCOME!

Dear Colleagues,

Members of the *Executive Board* (EB) continue to work to reinvigorate ISGEM by having regular meetings via *GoogleMeet* to discuss actions in a collective manner in order to take into considerations to further develop short, medium, and long term goals regarding the enhancement of this international study group.

For example, in August 2020, we restarted the publication of the *ISGEM Newsletter* and we are also continuing updating the ISGEM website. Please, visit the ISGEM website at: <https://isgem.wordpress.com/>.

We also continue to update the ISGEM contact and member list and developing a facebook page. Please, visit our facebook page at: <https://www.facebook.com/International-Study-Group-on-Ethnomathematics-ISGEM-109154377551936>.

The EB is still discussing the ISGEM Constitution and the improvement of the *Journal of Mathematics and Culture*, as well as the possibility of associating ISGEM with the *International Commission on Mathematical Instruction*– ICMI, and other international organizations.

We are also keeping the original ISGEM goal of publishing two issues of the Newsletter a year: the first one in May and the second one in November as originally conceived in 1985.

If you would like to participate in the ISGEM Newsletter, we invite you to send your contribution in English, Portuguese, or Spanish by April 30th, 2023 to be considered for the publication of the next issue in May 2023.

Contributions may be related to: *Articles* (2-pages maximum), *book reviews*, information about *conferences*, *study groups*, *ongoing research*, *meetings*, *journals*, and *others* (1-page maximum) that are related to investigations in ethnomathematics and the cultural aspects of mathematics.

Submissions and correspondences can be sent to the e-mail address: submissionisgem@gmail.com.

Best regards,

ISGEm Executive Board

IMPORTANT NEWS!!!

THE 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON ETHNOMATHEMATICS – ICEM7

7-10 December 2022

Issues Related to Social Justice and Peace Anchor ICEM7

Wilfredo V. Alangui
University of the Philippines Baguio, Philippines
wvalangui@up.edu.ph

Preparations for the 7th International Conference on Ethnomathematics that will happen virtually on 7-10 December have gone full blast. Fifty-one (51) research articles by more than 100 scholars from 19 countries are slated to be presented at the conference, led by keynote speakers Prof. Linda Furuto of the University of Hawai'i at Manoa and Dr. Wilfred Kaleva, former director of the Glen Lean Ethnomathematics Centre in Papua New Guinea.

Plenary speakers include Prof. Catherine Vistro-Yu of the Ateneo De Manila University (Philippines), Prof. Bal Chandra Luitel of Kathmandu University (Nepal), Prof. Budi Budi Nurani Ruchjana of Universitas Padjadjaran (Indonesia), and Dr. Charly Muke of the Department of Education (Papua New Guinea).

The conference promises to be another productive and provocative avenue for exchanging of ideas and sharing of experiences on the current directions and practice in the field. Despite the challenges posed by the pandemic, ethnomathematics scholarship is active and vibrant, as shown by the interest being generated by the upcoming conference and the diverse themes covered by the submitted papers, with several papers tackling issues of social justice and peace.

On December 8th, the second day of the conference shall feature a tribute to Professor Ubiratan D'Ambrosio, and other mathematics educators who passed on in the past two years including Gloria Gilmer, Jeremy Kilpatrick, Ricardo Cantoral, Jerry Becker, Reuben Hersh, and

- 4. O que é necessário para cursar?** Fazer um cadastro na Eskada e inscrever-se em “Introdução à Etnomatemática”, tudo gratuitamente.
- 5. Qual a proposta pedagógica?** Virtual, nível básico de dificuldade, metodologia flexível. Constitui-se de *e-book*, videoaulas, *podcasts*, material complementar e atividades. A carga horária é de 50 horas, mas você faz no seu tempo.
- 6. Como me informo sobre os conteúdos, a organização curricular?** Basta clicar em: <https://eskadauema.com/course/view.php?id=89>
- 7. Qual o objetivo do curso?** Contribuir para a compreensão e ampliação da Etnomatemática, enquanto Programa de Pesquisa e Teoria Geral do Conhecimento, a partir de suas múltiplas concepções expressas no *e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis*.
- 8. Qual a referência principal do curso?** O *e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis* (Sousa, 2020), doi.org/10.51361/9786586592139.
- 9. Ao concluir o curso, como recebo meu certificado?** O certificado é disponibilizado on-line após a conclusão das atividades. Clique no *link* específico e faça a emissão.
- 10. Quero fazer o curso! Mais alguma dica?** Acesse: eskadauema.com, cadastre-se gratuitamente em **Criar conta** e **inscreva-se** no curso **Introdução à Etnomatemática**: eskadauema.com/course/view.php?id=89.

Referências

- Sousa, O. S. (Org.) (2020). *e-Almanaque EtnoMatemaTicas Brasis*. Teresina, PI: IFPI, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.51361/9786586592139>. Acesso em 05 de novembro de 2022.

Sobre Ensinar a Partir da Etnomatemática das Crianças

Paulo Soares Batista
psoaresb2@gmail.com
Professor de Matemática Efetivo (SEE-MG)
Membro RedINET
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

As crianças são muito curiosas. E através das perguntas e das diversas experiências cotidianas, os(as) pequenos(as) vão *descortinando o mundo*... Esse repertório de vivências é singular para o desenvolvimento da criatividade e do raciocínio infantis.

Acontece que nem sempre a curiosidade e o cotidiano das crianças têm *espaço* na sala de aula. No tocante ao ensino de Matemática às crianças, o grande pesquisador em Etnomatemática, professor Ubiratan D’Ambrósio, certa vez disse que:

Se a criança tem em casa um irmão mais velho, já ouviu que matemática é difícil. É um comportamento condicionado: ela entra na escola apavorada com a disciplina. [...] Olhar, classificar, comparar, são princípios da matemática. Se alguém estender uma mão cheia de balas e outra com poucas balas para que uma criança escolha, ela reconhece a diferença de quantidades e vai optar pela mão cheia. Isso é uma aplicação cotidiana da matemática. [...] Pensar em número é abstrato, diferente de pensar em balas (D’Ambrosio, 2003, p. 3).

Quando os(as) professores(as) optam por um ensino formalista da Matemática, há também um desejo de afastamento do espontâneo. Uma pedagogia alinhada à Etnomatemática, todavia, preocupa-se menos com medidas fiscalizadoras e controladoras da aprendizagem, como é o caso dos *Provões* e outros mecanismos de aferição da aprendizagem por notas. O ponto de partida para as atividades pedagógicas passa a ser o ambiente cultural das crianças, visando uma aprendizagem que seja, simultaneamente, significativa e prazerosa (D’Ambrosio, 2003).

A pedagogia etnomatemática enunciada por D’Ambrosio é convergente com as *práticas matemáticas democráticas*, entendidas como “um sistema de interações dialógicas na aula, que tem por finalidade a construção crítica de significados matemáticos, e onde se consideram elementos da ética como: o respeito, a solidariedade e a colaboração” (Vanegas-Muñoz, D’Ambrosio, & Giménez-Rodríguez; 2019, p.143, tradução minha).

No meu entendimento, as *práticas matemáticas democráticas* são precedidas pelo *diálogo pedagógico*, pois este “é uma interação, uma relação de cumplicidade, em que os vínculos se estabelecem por meio de curiosidades, questionamentos, sentimentos e sentidos, [...] com a clareza da não repressão, julgamentos e/ou punições (Silva & Franco, 2021, p. 5).

O grande desafio do(a) educador(a) que trabalha com crianças é, portanto, levar em consideração a etnomatemática delas, revisitando, com humildade, a própria prática docente para elaborar estratégias didáticas criativas em consonância com os saberes e expectativas desses discentes. E nesse contexto, o *diálogo pedagógico* faz toda a diferença, pois as crianças querem aprender Matemática em uma sala de aula acolhedora, onde haja conversas, atividades em grupo, desafios, sorrisos e brincadeiras também.

Referências

- D’Ambrosio, U. (2003). *Etnomatemática*. Diário do Grande ABC. Santo André, SP: Diário na Escola.
- Silva, L. C. G., & Franco, M. A. R. S. (2021). Paulo Freire e o diálogo: contrapontos e indagações na história ocidental da pedagogia. *Revista Nova Paideia: Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa*, 3(3). 3-19.
- Vanegas-Muñoz, Y. M., D’Ambrosio, U., & Giménez-Rodríguez, J. (2019). Discurso docente y prácticas matemáticas democráticas en la clase de matemáticas. *REDIMAT - Journal of Research in Mathematics Education*, 8, 139-165.